

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASH KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Ergasheva Odina Xasan qizi

Guliston Davlat universiteti Pegagogika fakulteti

“Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy
ishi” yo`nalishining stajyor - o`qituvchisi

ergashevaodina9195@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8021157>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlash va tanqidiy fikrlash motivatsiyalarini rivojlantirishning o`ziga xos usullari haqida fikr yuritilgan. Maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilaridagi tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim bo`lgan o`qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma`lumotlar va manbalar keltirib o`tilgan.*

***Kalit so`zlar:** tafakkur, qobiliyat, ko`nikma, boshlang`ich sinf, o`qituvchi, fikrlash, ta`lim, usullar.*

FORMATION OF CRITICAL THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

***Abstract.** This article discusses the specific methods of determining the critical thinking abilities of elementary school students and developing critical thinking motivations. In the article, the necessary information and resources about the tasks of the teacher, which should be used in order to develop the critical thinking skills of primary school students, are mentioned.*

***Key words:** thinking, ability, skill, primary class, teacher, thinking, education, methods.*

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются конкретные методы определения способностей к критическому мышлению учащихся начальной школы и развития мотивации критического мышления. В статье упоминается необходимая информация и ресурсы о задачах учителя, которые следует использовать для развития навыков критического мышления учащихся начальных классов.*

***Ключевые слова:** мышление, умение, умение, начальный класс, учитель, мышление, воспитание, методы.*

So`nggi yillar mobaynida ta`lim tizimi tubdan isloh qilindi va bu jarayon hali hamon davom etmoqda. Darhaqiqat har qanday jamiyatda yosh avlodning ta`lim- tarbiyasi, odob-ahloqi doimo dolzarb muammo sifatida e`tirof etiladi.

O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimining ajralmas va eng asosiy bo`g`ini boshlang`ich ta`lim ekanligini e`tiborga olgan holda aynan tanqidiy fikrlash ko`nikmasini rivojlantirishga shu bosqichda alohida e`tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Boshlang`ich ta`limda nazariy va amaliy bilimlar hamda tanqidiy fikrlash ko`nikmalari bilan birga milliy urf-odatlar va qadriyatlarni hurmat qilishi, ma`naviy, ruhiy, jismoniy jihatdan sog`lom va barkamol, fuqarolik burch va masuliyatini his qilgan holda voyaga yetishlari zarur.

Darhaqiqat bugungi kunda ta`lim sohasida olib borilayotgan keng ko`lamli islohatlar, ta`lim mazmunini takomillashtirishga oid qabul qilingan hukumat qarorlari, ta`limni hayot bilan

bog`lashni, o`qitish samaradorligini oshirishni, tez taraqqiy etib borayotgan jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo`lgan barkamol avlodni, komil shaxsni tarbiyalab, yetishtirishni talab qiladi. Bu o`rinda ta`lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarning kirib elishi va qo`llanishi davr talabi bilan bevosita bog`liqdir. Shu boisdan ham yosh avlodni rivojlangan huquqiy madaniyatli qilib tarbiyalash pedagog kadrlardan yangicha yondashuv hamda ijodkorlik, kreativlikni talab etiladi. O`quvchi shaxsi tanqidiy fikrlashi uning ong darajasi yetarli darajada o`sib borayotganing belgilaydi. Hozirgi kunda ta`lim sohasida juda katta yangiliklar kiritilmoqda. Ulardan bir misol ta`lim tizimida yangi darsliklar, chet el mamlakatlaridan kirib kelayotgan sinovga qo`yilgan ta`lim tizimlarining asosiy maqsadi bolalarning og`zaki nutqini rivojlanishi, erkin fikrlay olish, tanqidiy va kreativ fikrlay olishi qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat. Tan`idiy fikrlash- bu inson intellektual faoliyatining turlaridan biri bo`lib, uni o`rab turgan axborot maydoniga yuqori darajadagi idrok etish, tushinish, yondashishning obektivligi bilan ajralib turadi.

Bolaning kognitiv faoliyati va qiziqishi doimo atrofdagi dunyoni o`rganishga va bu dunyo haqida o`z rasmini yaratishga qaratilgan. Fikrlash nutq bilan o`zaro bog`liqdir. Bolaning aqliy faolligi qanchalik ko`p bo`lsa u shunchalik ko`p savollar beradi va bu savollar qanchalik xilma-xil bo`ladi. Boshlang`ich maktab o`quvchilari savollarning eng keng tipologiyasidan foydalanadilar: bu nima? u kim? nima uchun?,nega?, nima sodir bo`ldi?, nima bo`ladi?,qayerda?, qancha?...va bu savollarni javobini to`la tokis bilmasalar ularda o`qituvchiga bo`lgan muhabbat susayadi.bolalarning mulohazalari odatda alohida va shaxsiy tajribaga asoslanadi. Shuning uchun ular kategorik va odatda vizual haqiqatga ishora qiladi. Biror narsani tushuntirayotganda, kichik talaba hamma narsani shaxsiy narsaga aylantirishni afzal ko`radi va har xil sarguzashtlarga to`la syujetli kitoblarni o`qishni yaxshi ko`radi. Bola maktabga kirganda, atrofidagi voqelik bilan munosabatlarning butun tizimi qayta tuziladi: u dunyo bilan yangi munosabatlarga kiradi, uning faoliyati ijtimoiy ahamiyatga ega bo`ladi. O`qituvchi birinchi sinf o`quvchisining hayotida paydo bo`ladi, madaniyat vakili, xatti harakatlar va bilimlarning yangi shakllarining tashuvchisi va tarjimoni.

Tanqidiy fikrlash bu - XXI asr talablarini muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishimizga imkoniyat yaratuvchi, o'rganayotgan va bajarayotgan ishimizni yanada chuqurroq anglashimizga yordam beruvchi ijobiy ko'nikmadir. Tanqidiy fikrlashga o'rgatish Kadrlar tayyorlash milliy dasturida bayon etilgan yuqori kasbiy madaniyatli, ijodiy va ijtimoiy faol xayotda o'z o'rnini topa oladigan malakali kadrlarni shakllantirish vazifasini hal qilishga ham mos keladi. Xo'sh, shunday bo'lsa tanqidiy fikrlashning o'zi nima? Adabiyotlarda bu tushunchaga berilgan turli xil ta'riflarni uchratish mumkin. Bu tushuncha haqida gapirishdan oldin, ayrim aqliy faoliyat ko'nikmalarini ko'rib chiqaylik, lekin ularni tanqidiy fikrlash deb ayta olmaymiz. Esda saqlash - eng muhim fikrlash jarayoni bo'lib, busiz o'quv jarayonini amalga oshirib bo'lmaydi, lekin u tanqidiy fikrlashdan tubdan farq qiladi. Kompyuterning xotirasi har birimiznikidan anchagina yaxshiroq, lekin esda saqlash tanqidiy fikrlashni anglatmaydi. Ko'pchilik o'qituvchilar har qanday fikrlashdan ko'ra xotirani rivojlantirishni yuqoriroq qadrlaydilar, nazorat ishlari va imtihonlarda asosan talabalar xotirasi ko'lamini tekshiradilar. Lekin tanqidiy fikrlash tarafdorlari esa aqliy faoliyatning murakkabroq turlarini nazarda tutadi.

O'quv jarayonini usiz amalga oshirib bo'lmaydigan «notanqidiy fikrlash» turlaridan yana biri - murakkab g'oyalarni tushunish bilan bog'liq. Biologiya va matematika, tarix va adabiyot

darslarida talabalar ba'zan o'qituvchining aytganlari yoki darslikda nima haqida yozilganligini tushunish uchun ancha «bosh qotiradilar». Tushunish, ayniqsa, agar o'quv materialini qiyin bo'lsa, murakkab aqliy jarayon bo'lib hisoblanadi. Masalan, talaba murakkab teoremani tushunish uchun bosh qotirmoqda. Albatta uning miyasida murakkab aqliy jarayonlar kechadi, lekin buni ham hozircha tanqidiy fikrlash deb bo'lmaydi.

Biz o'zgal fikrini tushunish ustida ishlar ekanmiz birinchi bosqichda bizning shaxsiy fikrlashimiz sust bo'ladi: bunda biz faqat bizgacha kimdir tomonidan yaratilganni idrok qilamiz xolos, tanqidiy fikrlash esa, yangi, tushunib bo'lingan g'oyalarni tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo'llanayotganda sodir bo'ladi. Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni tushunish esa tanqidiy fikrlash uchun zarur bo'lgan dastlabki shartlar bo'lib hisoblanadi, lekin ular o'zaro yaxlitlikda ham tanqidiy fikrlashni anglatmaydilar.

Tanqidiy fikrlash o'qituvchilarning fikrlash qobiliyatini shakllantirish uchun ta'lim tizimini mustahkamlash muhimligini tan oladi. Bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyati, bir tomondan faktlarga asoslangan bilimlardan foydalangan holda mulohaza yuritish va ochiq va izlanuvchan tafakkurni qabul qilish demakdir. Biroq, bunga erishish uchun maktablarda tanqidiy fikrlashni yaxshilashlari uchun o'quv dasturlari ko'proq amalish mashg'ulotlarga tayangan holda integratsiya qilinishi kerak. O'qituvchilar, psixologlar va faylasuflar bu borada bir fikrda bo'lishsa ham tanqidiy fikrlashning ahamiyati, kontseptsiyasi nimani anglatishi haqida hali ham kelishuv mavjud emas va o'qituvchilarni amaliyotda qo'llash uchun qanday tayyorlanishi kerakligi haqida bahs muzokazalar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu kontseptsiyani qanday qabul qilishlarini va ular o'zlarining maktab va maktablarida qanday professional fon tariqasida tanqidiy fikrlash tajribasini olib kelishlarini o'rganish edi.

Bryusseldagi (Belgiya) uchta Evropa maktabida jami yigirma bir o'qituvchi yarim tizimli suhbatlar orqali so'roq qilindi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash tushunchasini yaxshi tushunadilar. Ular tanqidiy fikrlashni turli strategiyalar orqali faktlarni tahlil qilish, boshqa faraziy vaziyatlarni idrok etish va aniq faktlar bo'yicha shaxsiy fikrlarni shakllantirish va takomillashtirish qobiliyati deb hisoblaydilar. O'qituvchilarning fikriga ko'ra, bular tanqidiy fikrlovchining asosiy xususiyatlari: turli xil madaniy muammolarga nisbatan fikr yuritish, hamkorlik qilish, tahliliy va ochiq fikrlash haqida o'z ifodasini topadi. O'qituvchilarning maktabdagi ta'limi, natijalar, bir tomondan, fikrlash xaritasini tuzish, guruh muhokamasi va faol o'rganish sinfida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun hisobga olinadigan tegishli amaliyot ekanligini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, ular o'zlarining tajribalari hali ham cheklanganligini ta'kidlaydilar. Ularning kasbiy tajribasiga kelsak, ular o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida loyihaga asoslangan ta'lim va bolalar uchun falsafa orqali tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishni uchratganliklarini ko'rsatadilar. Shu bilan birga, ular bu sohada hali ham tengdoshlarni o'rganish va o'qituvchilar malakasini oshirish jarayonida ilg'or tajriba almashish orqali qo'shimcha yordam ko'rsatish zarurligini ta'kidlaydilar.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilar boshlang'ich ta'limda buni targ'ib qilish uchun yetarli darajada tayyor bo'lishlari uchun mavjud amaliyotlar orqali tanqidiy fikrlashni o'rgatish bo'yicha yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishlari kerak. O'qituvchilarning idrokiga alohida e'tibor qaratilgan ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi kontekstida "Tanqidiy fikrlashga oid amaliy kontekstlar"ni targ'ib qilish asoslarini aniqlashga yordam beradi.

Natijalarning dolzarbligi "Tanqidiy fikrlashga oid amaliy kontekstlar" bo'yicha innovatsion o'qitish usullari bilan shug'ullanadigan turli manfaatdor tomonlar (o'qituvchilar, maktab direktorlari, siyosatchilar, tadqiqotchilar) o'rtasida kelajakdagi ta'lim tadqiqotlari va dizayni uchun ishlatilishi mumkin.

REFERENCES

1. Qosimova K, Matchanov S, G`ulomova X, Yo`ldosheva Sh, Sariyev Sh.
2. Ona tili o`qitish metodikasi.-T.:Noshir-2009
3. Nishonov A, Xaydarov B, Nuriddinov B. va boshqalar. Baholash metodlari. O'quv metodik qo'llanma. T., 2003.
4. Pol, R. V., Elder, L. & Bartell, T. (1997). Kaliforniya o'qituvchisini tanqidiy fikrlash bo'yicha o'qitishga tayyorlash: Tadqiqot natijalari va siyosat bo'yicha tavsiyalar. O'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha Kaliforniya komissiyasi Sakramento: Kaliforniya.
5. Ismoilovich, S. A. SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE PSYCHOLOGY OF A HEALTHY LIFESTYLE OF FAMILIES.
6. Azamat, S. (2022). On The Basis Of National Values To Raise A Healthy Generation In The Family. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2417-2420.
7. Sharifjon To'lqin o'g A. et al. TA'LIM-TARBIYA TIZIMI VA O'QITUVCHILAR FAOLIYATIDA PSIXOLOGIK XIZMATNING AHAMIYATI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. - 2022. - T. 1. - №. 11. - C. 57-60.
8. Saidov A., Avulkhairov F., Razakov F. SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM OF THE FORMATION IN THE FAMILY OF PERCEPTIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF YOUNG PEOPLE AND THE STATE OF ITS STUDY //Science and innovation. - 2022. - T. 1. - №. B7. - C. 1432-1436